

Yuk Belajar Soal Latihan & Try Out Online UTBK

GRATIS!

- **Praktis**
(anti ribet tanpa syarat)
- **Terpercaya**
(soal dibuat oleh tim ahli)
- **Up to Date**
(tiap pekan update soal)

Klik : edunovasi.com

Ingin Karir Anda Meningkatkan? Ingin Punya Pekerjaan & Gaji Yang Lebih Baik dari Saat ini?

**Yuk, Daftar Kuliah Karyawan/
Kuliah Online/Kuliah Reguler**

Klik edunitas.com

Dapatkan Rekomendasi Kampus (PTS) Terbaik di **Banten**

- 🏆 Kampus Kualitas A- B+
- 💰 Biaya Terjangkau & Dapat Diangsur Perbulan
- 🕒 Waktu Kuliah Fleksibel (Ada Kelas Online/Kuliah dari Rumah)
- 📖 Tersedia Banyak Pilihan Program Studi/Jurusan Favorit D3, S1, S2

Pendaftaran Via
Whatsapp

0811 1104 824
0811 1104 827
0811 1129 907
0811 1129 906

Mulai Dengan
Rp. 350.000/bln
Anda Sudah Bisa KULIAH!

**Yuk Buruan
Daftar, Sebelum
Kuota Penuh dan
Biaya Kuliah naik**

Scan Barcode

Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler merupakan solusi tepat untuk meningkatkan karir, gaji dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak

Berikut adalah Rekomendasi Kampus PTS Terbaik Wilayah Serang, Tangerang – Banten yang membuka Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler dengan Biaya Terjangkau dan Dapat Diangsur/bln

Banten

Serang

STIA Maulana Yusuf Banten

Jl. Trip K Jamaksari No. 44 Cinanggung, Kota Serang, Banten.
www.stiamyb.web.id

Program Studi:

- S1-Administrasi Publik

Universitas Bestari

Jl. Ciruas – Walantaka Km 1 Citerep, Kiara, Kota Serang – Banten 42183
www.ubest.web.id

Program Studi:

- S1-Ilmu Hukum
- S1-Pendidikan Bahasa Inggris
- S1-Ilmu Komunikasi
- S1-Pendidikan Matematika
- S1-Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
- S1-Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
- S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- S1-Teknik Industri
- S1-Pendidikan Guru Anak Usia Dini

Tangerang

STIE Putra Perdana Indonesia Balaraja

Jl. Raya Kresek RT 002 RW 003 Kel.Saga, Balaraja Kab. Tangerang.
www.stieppi.web.id

Program Studi:

- S1-Akuntansi
- S1-Manajemen

STIH Gunung Jati Tangerang

Jl. Besi Raya Perumnas II No.33, Cibodas Baru, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Banten 15138.
www.stihgunungjati.web.id

Program Studi:

- S1-Ilmu Hukum

Universitas Yuppentek Indonesia

Jl. Veteran Raya No: 1 Sukasari Tangerang – Banten 15118.
www.sttyuppentek.web.id

Program Studi:

- S1-Teknik Elektro
- S1-Teknik Industri
- S1-Teknik Mesin

Banten

Tangerang

Universitas Tangerang Raya Cikokol

Mahkota Mas, Blok E 28-30, Jalan MH Thamrin, Kebon Nanas, Cikokol, Tangerang, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15117.
www.untara.web.id

Program Studi:

- S1-Teknik Industri
- S1-Pendidikan Fisika
- S1-Pendidikan Biologi
- S1-Teknologi Informasi
- S1-Pendidikan Matematika
- S1-Pendidikan Bahasa Inggris
- S1-Pendidikan Guru Anak Usia Dini
- S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- S1-Pendidikan Kepelatihan Olahraga
- S1-Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- S1-Akuntansi
- S1-Bisnis Digital
- S1-Ilmu Hukum
- S1-Manajemen
- S1-Teknik Sipil
- S2-Magister Manajemen

Universitas Tangerang Raya Tigaraksa

Komplek Perumahan Sudirman Indah, Jl. Ki Mas Laeng Jl. Syeh Mubarak No.25, Tigaraksa, Kab. Tangerang – banten.
www.untara.web.id

Program Studi:

- S1-Teknik Industri
- S1-Pendidikan Fisika
- S1-Pendidikan Biologi
- S1-Teknologi Informasi
- S1-Pendidikan Matematika
- S1-Pendidikan Bahasa Inggris
- S1-Pendidikan Guru Anak Usia Dini
- S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- S1-Pendidikan Kepelatihan Olahraga
- S1-Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- S1-Akuntansi
- S1-Bisnis Digital
- S1-Ilmu Hukum
- S1-Manajemen
- S1-Teknik Sipil
- S2-Magister Manajemen

Informasi Bermanfaat Lainnya Kunjungi :

edunitas.com

p2k.co.id

kpt.co.id

[Edunitas.com](https://www.facebook.com/Edunitas.com)

[@edunitas](https://www.instagram.com/@edunitas)

[edunitas](https://www.youtube.com/edunitas)

Bebas Pulsa :
0 800 1234 000

[infokuliahkaryawan
infoptsterbaik](http://infokuliahkaryawan.infoptsterbaik)

[edunitas.com](https://www.tiktok.com/edunitas.com)

Informasi Pendaftaran :

0811 1104 824

0811 1104 827

0811 1129 907

0811 1129 906

Scan Me

